

NOTA TÉCNICA

**MODELAGEM, BASEADA NA DINÂMICA
DE SISTEMAS, DAS VARIÁVEIS
RELACIONADAS AO MERCADO DE
TRABALHO EM ENFERMAGEM NO BRASIL**

AUTORES

Rodrigo Winter Afonso, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira, Dércio Santiago da Silva Jr., Helena Maria Scherlowski Leal David, Kênia Lara Silva e Mario Roberto Dal Poz.

DEZEMBRO 2024

NOTA TÉCNICA

Modelagem, baseada na Dinâmica de Sistemas, das variáveis relacionadas ao Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil

Rodrigo Winter Afonso, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira,
Dércio Santiago da Silva Jr., Helena Maria Scherlowski Leal David,
Kênia Lara Silva e Mario Roberto Dal Poz.

Rio de Janeiro

Dezembro/2024

NOTA TÉCNICA

Modelagem, baseada na Dinâmica de Sistemas, das variáveis relacionadas ao Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil

Autores: Rodrigo Winter Afonso¹, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira², Dércio Santiago da Silva Jr³, Helena Maria Scherlowski Leal David⁴, Kênia Lara Silva⁵ e Mario Roberto Dal Poz⁶.

DOI: 10.5281/zenodo.14577511

Citação sugerida: AFONSO, R.W.; OLIVEIRA, F.S.G.; SILVA JR., D.S.; DAVID, H.M.S.L. SILVA, K.L. e DAL POZ, M.R. *Modelagem, baseada na Dinâmica de Sistemas, das variáveis relacionadas ao Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil*. Nota Técnica, dezembro, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14577511.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Administrador de Empresas, Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Universidade Estácio de Sá (UNESA).

² Engenheiro, Professor Adjunto, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Engenheiro, Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Enfermeira, Professora Titular, Faculdade de Enfermagem (FENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Enfermeira, Professora Associada, Escola de Enfermagem (EEUFMG), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

⁶ Médico, Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFGM).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEM) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

O estudo aborda a modelagem da força de trabalho em enfermagem no Brasil utilizando a abordagem da dinâmica de sistemas, a fim de compreender as interações entre variáveis estruturais e sua influência na oferta e demanda por profissionais. O mercado de trabalho em saúde enfrenta desafios críticos, como o envelhecimento populacional, a distribuição desigual de profissionais e a migração internacional em busca de melhores condições de trabalho. Além disso, o setor educacional, apesar do aumento no número de instituições de formação, ainda apresenta fragilidades na qualidade da capacitação, dificultando a adequação às necessidades crescentes do sistema de saúde. A modelagem dinâmica proposta evidencia a interdependência entre fatores demográficos, educacionais e econômicos, além de mostrar como variáveis como aposentadoria, progressão na carreira, atenção primária e atenção especializada interagem de forma não linear. Embora o estudo não tenha avançado para simulações, o modelo permite uma visão integrada e qualitativa, fornecendo subsídios para o planejamento estratégico e a elaboração de políticas públicas mais eficazes. A principal contribuição deste trabalho está em fornecer uma estrutura dinâmica que facilita o entendimento do comportamento do mercado de trabalho em enfermagem ao longo do tempo. A modelagem proposta cria uma base robusta para análises futuras, possibilitando a avaliação de cenários e intervenções específicas, com vistas a garantir a sustentabilidade da força de trabalho e a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no Brasil.

Palavras-chave: Força de trabalho em enfermagem; Dinâmica de Sistemas; Planejamento estratégico.

ABSTRACT

This study addresses the modeling of the nursing workforce in Brazil using a systems dynamics approach to understand the interactions among structural variables and their influence on the supply and demand for professionals. The healthcare labor market faces critical challenges, such as population aging, unequal distribution of professionals, and international migration in search of better working conditions. Additionally, the educational sector, despite an increase in the number of training institutions, still exhibits weaknesses in the quality of training, which hinders alignment with the growing needs of the healthcare system. The proposed dynamic modeling highlights the interdependence of demographic, educational, and economic factors, demonstrating how variables such as retirement, career progression, primary care, and specialized care interact in a non-linear manner. Although this study does not include simulations, the model enables an integrated and qualitative perspective, providing insights for strategic planning and the development of more effective public policies. The main contribution of this work lies in providing a dynamic framework that facilitates understanding the behavior of the nursing labor market over time. The proposed model establishes a robust foundation for future analyses, enabling the assessment of scenarios and specific interventions, aimed at ensuring the sustainability of the workforce and improving the quality of healthcare services in Brazil.

Keywords: Nursing Workforce, Systems Dynamics, Strategic Planning.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Modelo de Mercado de Trabalho para a Cobertura Universal de Saúde.....	11
Figura 2 – Dinâmica do Mercado de Trabalho dos Profissionais da Saúde (Oferta).....	14
Figura 3 – Dinâmica do Mercado de Trabalho dos Profissionais da Saúde (Demanda).....	16
Figura 4 – Curva de Oferta (S) e Demanda (D).....	18
Figura 5 – Construindo o Modelo Dinâmico a partir do Modelo Tradicional	21
Figura 6 – Representação via Dinâmica de Sistemas do Modelo Tradicional da Figura 5	22
Figura 7 – Necessidades de Saúde e sua Conexão com os Dois Setores do Modelo Tradicional	23
Figura 8 – Diagrama de Estoque e Fluxo do setor de Força de Trabalho do Modelo	24
Figura 9 – Diagrama Geral do Modelo Tradicional Mostrando suas Conexões Causais	26
Figura 10 – Diagrama de Estoque e Fluxo da Força de Trabalho em Enfermagem via Dinâmica de Sistemas	29

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
2	METODOLOGIA	9
3	MODELAGEM TRADICIONAL DO MERCADO DE TRABALHO	9
3.1	Setor Educacional	12
3.2	Mercado de Trabalho	13
3.2.1	Oferta	13
3.2.2	Demanda.....	15
3.3	Complexidades do mercado de trabalho em saúde.....	17
4	MODELAGEM DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO	19
4.1	Articulação do Problema	19
4.2	Hipótese Dinâmica e Formulação do Modelo.....	20
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
	REFERÊNCIAS.....	32

1 INTRODUÇÃO

Com sua ampla extensão territorial e diversidade socioeconômica, o Brasil se apoia fortemente nos profissionais de enfermagem para garantir o acesso à saúde em vários graus de complexidade, desde a assistência básica até os atendimentos especializados em instituições hospitalares. No entanto, a administração eficaz dessa mão de obra se depara com desafios como a escassez de profissionais em determinadas áreas, a alta rotatividade, as condições de trabalho contingentes e a formação deficiente para atender às demandas do mercado de trabalho.

As enfermeiras são essenciais para cumprir a promessa de "não deixar ninguém para trás" e para o esforço global de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Elas contribuem de forma central para as metas nacionais e globais relacionadas a uma série de prioridades de saúde, incluindo cobertura universal de saúde, saúde mental e doenças não transmissíveis, preparação e resposta a emergências, segurança do paciente e a oferta de cuidados integrados e centrados nas pessoas (WHO, 2020).

Neste contexto, entender como se relacionam as variáveis que influenciam o sistema é importante para escolher quais dados levantar e analisar, tanto para compreender os eventos, quanto para planejar políticas públicas. Modelos tradicionais de relacionamento entre as variáveis, como o proposto por (Sousa *et al.*, 2013), têm sido bem-sucedidos em expressar as macroestruturas do sistema de saúde. Todavia, falham em identificar e expressar as micro relações. Sterman (2000) destaca que uma modelagem baseada na dinâmica de sistemas facilita a compreensão de como as variáveis interagem e evoluem ao longo do tempo, permitindo a análise de políticas e estratégias em sistemas complexos.

A modelagem por meio da dinâmica de sistemas mostra-se como um instrumento sólido para examinar os fluxos e estoques que formam a força de trabalho de enfermagem, possibilitando entender como as variáveis estruturais se relacionam ao longo do tempo. A dinâmica dos sistemas se distingue por sua habilidade de captar a interdependência e a não linearidade dessas variáveis, como o efeito das políticas educacionais, inovação e condições laborais sobre o *turnover* de trabalhadores do setor. Além disso, possibilita a análise das interações que se estabelecem entre a disponibilidade de trabalhadores, a qualidade do serviço fornecido e a satisfação dos próprios trabalhadores.

Segundo Barreto *et al.* (2015), a demanda por serviços de saúde, impulsionada pelo envelhecimento da população e pelo aumento da prevalência de doenças crônicas, intensifica a pressão sobre o sistema de saúde, exigindo um planejamento estratégico mais acurado para garantir a presença de profissionais competentes. Simultaneamente, as situações econômicas e políticas podem variar

consideravelmente a atratividade da profissão de enfermagem, seja através do efeito nas oportunidades de aprendizado ou nas condições de trabalho e treinamento. Neste cenário, o uso da dinâmica de sistemas possibilita a simulação de cenários de longo prazo e a análise de diversas políticas públicas, identificando áreas de alavancagem que podem aprimorar a distribuição de recursos humanos no campo da enfermagem.

O objetivo deste estudo é modelar a força do trabalho de enfermagem no Brasil por meio da metodologia de dinâmica de sistemas, a fim de examinar como os variados fatores – educacionais, econômicos, demográficos e políticos – influenciam a disponibilidade e a procura por profissionais nesta área. O modelo desenvolvido permitirá a exploração de cenários futuros que possam contribuir para a criação de políticas públicas mais precisas, garantindo a sustentabilidade e o equilíbrio entre a oferta de enfermeiros e as demandas de ascensão da população.

2 METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido a partir de duas metodologias combinadas: descrição do modelo estático desenvolvido por Souza *et al.* (2013), seguida pelo desenvolvimento do modelo dinâmico desdobrando as variáveis conforme necessário para evidenciar as interações.

Para descrever estas interações foi utilizada a metodologia da Dinâmica de Sistemas. Segundo Sterman (2000), trata-se de uma metodologia eficaz para entender e modelar sistemas complexos, como o mercado de trabalho na área da saúde. Esta abordagem permite registrar interações dinâmicas entre os elementos de um sistema, identificando relações causais, *loops de feedback* e *delays* que influenciam o comportamento do sistema ao longo do tempo, auxiliando na identificação de como políticas ou ações podem provocar efeitos não pretendidos devido às interconexões e aos comportamentos não lineares do sistema.

De acordo com Sterman (2000) o processo de modelagem via Dinâmica de Sistemas segue seis etapas fundamentais: 1) Articulação do problema; 2) Formulação de um modelo dinâmico; 3) Formulação de um modelo simulável; 4) Teste do modelo; 5) Formulação e avaliação de políticas e; 6) Implementação. Essas fases possibilitam entender e simular a dinâmica de sistemas complexos, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e na sugestão de políticas efetivas para intervenções no sistema simulado. Neste trabalho serão abordados os passos 1 e 2.

3 MODELAGEM TRADICIONAL DO MERCADO DE TRABALHO

Em um setor tão dinâmico e vital como o da saúde, modelos bem desenvolvidos servem como ferramentas estratégicas para melhorar a alocação de recursos humanos e garantir que as demandas

atuais e futuras da população sejam atendidas. Muitos são os modelos que buscam descrever a macroestrutura do mercado de trabalho em saúde, todavia, o modelo desenvolvido por (Sousa *et al.*, 2013) tem sido, atualmente, o mais utilizado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde em seus estudos.

Um mercado de trabalho pode ser definido como o mecanismo que facilita a satisfação de uma demanda por serviços de trabalho por aqueles que desejam ou são capazes de fornecer esses serviços. A dinâmica entre o número e o tipo de empregos oferecidos no mercado e o número e o tipo de trabalhadores de saúde disponíveis e dispostos a aceitar uma vaga oferecida é fundamental para determinar o nível de emprego e a configuração do mercado de trabalho, assim como seus resultados (WHO, 2021).

Essa força de trabalho, de acordo com o *Health Labour Market Analysis Guidebook* (WHO, 2021), tem papel central em todo sistema de saúde e é crucial para o atingimento da cobertura universal de saúde. O setor de saúde e assistência social é um segmento em expansão acelerada em diversos países; por exemplo, aproximadamente 1 em cada 10 postos de trabalho nos países da OCDE se encontram neste segmento. Contudo, vários países também enfrentam grandes desafios na força de trabalho da saúde, tais como a escassez de trabalhadores, uma combinação inapropriada de competências, uma distribuição geográfica desigual de profissionais e deficiências em suas habilidades, motivação e desempenho.

Esses desafios, ainda segundo o *Health Labour Market Analysis Guidebook* (WHO, 2021), somados à escassez prevista de trabalhadores da saúde até 2030, principalmente em países de renda baixa e média baixa, travam o avanço rumo à cobertura universal de saúde, à segurança na saúde global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados à saúde. Nesse cenário, é crucial construir uma força de trabalho de saúde adequada ao propósito e pronta para a prática.

Para Sousa *et al.* (2013) tais problemas não se restringem apenas às nações de renda baixa e média baixa; muitos países de alta renda provavelmente enfrentarão uma grave falta de profissionais de saúde devido aos cortes no orçamento destinados aos serviços sociais causados pela crise econômica mundial. A população envelhecida exerce maior pressão sobre os sistemas de saúde, elevando a necessidade de cuidados médicos. Além disso, o constante movimento da mão de obra, como o crescimento do fluxo de trabalhadores de um país em desenvolvimento para outro, constitui um obstáculo para os mercados globais de trabalho na área da saúde.

Para abordar os desafios descritos e atingir a cobertura universal de saúde, os países terão que desenvolver políticas efetivas para otimizar o fornecimento de profissionais de saúde. Isso só pode ser alcançado por meio de um planejamento abrangente da força de trabalho em saúde com base em uma análise aprofundada

do mercado de trabalho em saúde para entender as forças motrizes que afetam a oferta e a demanda de força de trabalho, tanto dentro dos países quanto em nível global (Sousa *et al.*, 2013).

Figura 1 – Modelo de Mercado de Trabalho para a Cobertura Universal de Saúde

Fonte: Adaptado de (Sousa *et al.*, 2013).

A Figura 1 apresenta um *framework* do mercado de trabalho em saúde. Este framework está dividido basicamente em duas partes: 1) Setor Educacional e, 2) Dinâmicas do Mercado de trabalho, oferecendo uma visão abrangente das inter-relações entre a formação de profissionais, as políticas de alocação e retenção, e os desafios para atender à demanda por serviços de saúde. “Ambos são influenciados pela economia, pelo ambiente político, pela demografia da população e por outros fatores mais amplos da sociedade” (WHO, 2021).

A imagem ilustra como o "Setor Educacional" e a "Dinâmica do Mercado" se relacionam para criar um fluxo constante de Recursos Humanos em Saúde (RHS). Ela ressalta, por exemplo, a importância das estratégias de inscrição e escolha de alunos, além das políticas de capacitação, fundamentais para garantir um número adequado de profissionais capacitados. Adicionalmente, a análise mostra a relevância das políticas de alocação para combater a má distribuição e as ineficiências, discutindo táticas para atrair trabalhadores desempregados e reter profissionais em regiões isoladas.

A Figura 1 nos possibilita uma visão unificada das diversas políticas e estratégias implementadas no setor de saúde, simplificando a compreensão dos processos e das possíveis ações para corrigir falhas estruturais. Combinadas, essas informações constituem um alicerce analítico para debater como diversas intervenções podem afetar o mercado de trabalho na área da saúde, auxiliando na ampliação da cobertura dos serviços de saúde e aprimoramento da qualidade dos atendimentos prestados.

3.1 Setor Educacional

A interação do setor educacional sugere que o planejamento e a administração das vagas nos programas de capacitação são fundamentais para prevenir tanto a falta quanto o excesso de profissionais em determinados setores. Um equilíbrio na distribuição de especialidades e níveis de formação garante que o sistema de saúde tenha uma força de trabalho adequada para atender à demanda. Assim, políticas de educação alinhadas às demandas do mercado de trabalho auxiliam na eficácia e sustentabilidade do sistema de saúde, garantindo que os serviços sejam de alta qualidade e acessíveis ao público.

A oferta e a demanda por educação de trabalhadores da saúde constituem um mercado que tem um forte impacto no mercado de trabalho da saúde e, conseqüentemente, no desempenho do próprio sistema de serviços de saúde. A oferta corresponde ao número de vagas em programas de educação básica e de treinamento em especialidades (WHO,2021).

Segundo o *Health Labour Market Analysis Guidebook*, (WHO, 2021) a oferta de vagas em programas educacionais de saúde é determinada por dois fatores principais: investimentos em infraestrutura, remuneração e condições de trabalho para docentes, e regulamentações por parte dos órgãos governamentais e conselhos profissionais que definem normas para a educação e, em alguns contextos, limitam o número de admissões ao ensino superior. Esses elementos impactam a quantidade de profissionais formados e a adequação da formação às demandas do setor de saúde.

Sousa *et al.* (2013), mostram que a situação econômica do país e suas prioridades influenciam diretamente a disponibilidade de vagas enquanto sindicatos e associações científicas frequentemente pressionam para restringir a entrada no mercado, com o objetivo de proteger o valor de suas profissões. Além disso, para o *Health Labour Market Analysis Guidebook* (WHO, 2021), *stakeholders*, tais como associações de pacientes e organizações do setor privado, exercem influência na busca por maior acesso a profissionais da saúde ou pela oportunidade de inserção no mercado educacional. A abertura de vagas para alunos estrangeiros, que geralmente pagam taxas mais elevadas, e as políticas

de pressão para atender às necessidades de *stakeholders* influentes também têm um papel crucial na determinação da oferta educacional nesse setor.

Portanto a oferta de vagas para a formação de profissionais de saúde é um processo complexo, que vai além da simples resposta às necessidades do sistema de saúde e do interesse público. Ela é moldada por elementos econômicos e de pressão de *stakeholders*, que buscam impactar a quantidade de postos de trabalho e as condições de acesso ao mercado de trabalho. Neste sentido, uma avaliação das políticas de educação para profissionais de saúde deve levar em conta esses múltiplos interesses, que podem, em determinadas situações, colidir com as necessidades da população e com a igualdade na alocação de profissionais de saúde.

A demanda é impulsionada tanto por estudantes que buscam qualificação na área da saúde quanto por uma demanda secundária estimulada por governos que aumentam ou limitam o número de vagas de treinamento e quaisquer políticas associadas, como bolsas de estudo. Assim como a oferta, espera-se que a demanda por educação de profissionais de saúde esteja alinhada com a demanda por esses trabalhadores, derivada da demanda por serviços de saúde (WHO, 2021).

Ainda segundo o *Health Labour Market Analysis Guidebook* (WHO, 2021) a demanda por educação na área da saúde é influenciada também por fatores como prestígio profissional, altruísmo, tradição familiar, barreiras de acesso e o retorno financeiro e social esperado. Profissões de alto status, como a medicina, atraem mais candidatos, levando muitos a buscarem formação no exterior se não conseguem vaga em seus países. Aspectos como a satisfação pessoal em cuidar de outros e condições de mercado favoráveis, como bons salários, também impulsionam a escolha pela área da saúde, demonstrando que a decisão envolve tanto fatores econômicos e sociais quanto valores pessoais.

Estes elementos evidenciam que a decisão de seguir uma carreira na área da saúde é intrincada e multifacetada, englobando uma mistura de aspirações pessoais, estímulos financeiros e pressão da sociedade. Portanto, a procura por formação nessa área não é motivada apenas pelas necessidades do sistema de saúde, mas também por fatores de prestígio, contentamento pessoal e tradição familiar, que ajudam a definir o perfil dos profissionais em potencial e impactam diretamente a dinâmica do mercado de trabalho na área da saúde.

3.2 Mercado de Trabalho

3.2.1 Oferta

De acordo com o *Health Labour Market Analysis Guidebook* (WHO, 2021) os mercados de trabalho são vistos como equilibrados quando a oferta de trabalho é igual à procura. Ou seja, no ponto de equilíbrio

salarial, a quantidade de profissionais de saúde prontos para trabalhar será igual à quantidade de postos de trabalho disponíveis. Quando o mercado de trabalho está em equilíbrio, não se nota nem excesso nem falta de trabalhadores.

Contudo, se esse equilíbrio não for atingido, podem ocorrer distorções, temporárias ou estruturais, resultado de uma incompatibilidade contínua entre a demanda por profissionais e sua oferta no mercado. Esta dinâmica destaca a necessidade de políticas eficientes para harmonizar essas variações e prevenir efeitos adversos no sistema.

A oferta de trabalhadores da saúde representa a quantidade de trabalhadores da saúde que estão dispostos a trabalhar com salários vigentes nas instituições de saúde de um país, incluindo hospitais, clínicas, farmácias, centros de diagnóstico, postos avançados de trabalhadores comunitários e centros de treinamento. No contexto do mercado de trabalho da saúde, o ponto de partida para entender a oferta é o conjunto de trabalhadores da saúde qualificados disponíveis (WHO, 2021).

As observações feitas acima estão representadas na Figura 2 a seguir:

Figura 2 – Dinâmica do Mercado de Trabalho dos Profissionais da Saúde (Oferta)

Fonte: Adaptado de Sousa *et al.* (2013).

Para o *Health Labour Market Analysis Guidebook*, (WHO, 2021) a oferta de trabalhadores de saúde é um componente essencial e dinâmico do mercado de trabalho em saúde, refletindo as interações entre fatores educacionais, econômicos e institucionais. Todavia, garantir um equilíbrio sustentável entre a

formação e a distribuição de profissionais requer não apenas investimentos em infraestrutura educacional, mas também políticas estratégicas que abordem desigualdades geográficas, incentivem a retenção e promovam condições de trabalho dignas.

Dito isto, medir e monitorar a oferta por meio de indicadores claros e modelos previsionais é crucial para antecipar desafios e alinhar a força de trabalho às necessidades do sistema de saúde. Ao implementar essas estratégias, é possível fortalecer a capacidade do sistema de saúde em atender de forma equitativa e efetiva às demandas da população, reduzindo desigualdades e ampliando o acesso a serviços essenciais.

3.2.2 Demanda

Partindo para o outro prato da balança, “analisar a demanda por profissionais de saúde é essencial para entender melhor o mercado de trabalho em saúde, em particular a interação entre a oferta e demanda por profissionais de saúde, e para informar as políticas de força de trabalho em saúde” (WHO, 2021).

Ainda segundo o *Health Labour Market Analysis Guidebook*, (WHO, 2021) a demanda por profissionais de saúde reflete a capacidade e a disposição de pagamento (do governo, setor privado, atores internacionais e outros) pela prestação de serviços de saúde, o que, por sua vez, impulsiona a necessidade de contratação de profissionais em unidades de saúde públicas ou privadas e outras partes do sistema, incluindo trabalhadores autônomos. Em outras palavras, a demanda por trabalho em saúde corresponde ao número de "vagas" para esses profissionais, considerando uma determinada faixa salarial e nível de produtividade.

Figura 3 – Dinâmica do Mercado de Trabalho dos Profissionais da Saúde (Demanda)

Fonte: Adaptado de (Sousa *et al.*, 2013).

Esta dinâmica ressalta a relevância de aspectos econômicos e estruturais na determinação da demanda de profissionais da saúde. Por exemplo, durante períodos de recessão econômica, a capacidade de financiamento público/privado pode diminuir, afetando a geração de empregos no ramo. Porém, em situações de grande necessidade, como em épocas de pandemias, a demanda por profissionais tende a aumentar, mesmo que momentaneamente, o que pode resultar em desequilíbrios consideráveis entre a oferta e a demanda. Portanto, é fundamental entender esses elementos para formular políticas que alinhem as necessidades de saúde da população aos recursos disponíveis.

Além de questões econômicas e estruturais é importante destacar outros fatores ligados ao contexto social, demográfico etc.

...fatores contextuais, como aspectos sociodemográficos e epidemiológicos, influenciam diretamente a demanda por profissionais de saúde. O envelhecimento populacional, especialmente em países de alta renda e cada vez mais em países de média e baixa renda, aumenta a necessidade de serviços e profissionais relacionados, como enfermeiros para cuidados domiciliares. A demanda também é moldada pelo ambiente político, refletindo as prioridades dos tomadores de decisão no setor de saúde (WHO, 2021).

Segundo, para o *Health Labour Market Analysis Guidebook* (WHO, 2021) a demanda também é impactada pelo ambiente político, especialmente pelas prioridades determinadas pelos tomadores de decisão e outros *stakeholders* em relação ao setor de saúde e às políticas associadas, assim como pelos avanços científicos e tecnológicos, e sua aplicação na área da saúde, que estão mudando tanto o conteúdo quanto a organização dos serviços e seu desempenho. Outro ponto chave

...para obter um quadro completo dos fatores que influenciam a demanda, é essencial conhecer a perspectiva dos empregadores. Os empregadores não são um grupo homogêneo: eles podem ser públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos, formais ou informais, e suas preferências podem variar consideravelmente. No setor da saúde, eles enfrentam grandes restrições, como um mercado de trabalho altamente regulamentado e grupos profissionais fortes, e uma demanda por serviços de saúde em rápida mudança (WHO, 2021).

3.3 Complexidades do mercado de trabalho em saúde

O desalinhamento entre a oferta e a demanda no setor de saúde representa um dos maiores obstáculos para a efetividade do setor. Esse desequilíbrio pode se apresentar de várias maneiras, como o excesso de profissionais em certos campos e a escassez em outros, refletindo tanto limitações no planejamento da mão de obra quanto mudanças rápidas nas demandas do sistema de saúde.

Abordagens tradicionais para desenvolver estratégias de recursos humanos no setor de saúde têm se baseado principalmente no planejamento do lado da oferta, que estima as necessidades de força de trabalho em saúde e propõe aumentar (ou diminuir) as capacidades educacionais para estreitar a lacuna entre o número existente de trabalhadores de saúde e o número necessário. Esse foco na produção de trabalhadores de saúde negligencia outros aspectos importantes da dinâmica do mercado de trabalho, como mudanças na demanda, relações do empregador com trabalhadores e sindicatos profissionais, ou preferências de trabalho dos trabalhadores (WHO, 2021).

Segundo o *Health Labour Market Analysis Guidebook* (WHO, 2021) o relacionamento entre oferta e demanda dos profissionais de saúde é fundamental para os resultados do mercado de trabalho no setor. Esse equilíbrio é influenciado tanto pelo setor educacional, que impacta a oferta de trabalhadores, quanto pelas condições do setor de saúde, que determinam a criação de empregos. O termo “desalinhamento” é usado para descrever as diferentes formas de desarmonia entre a oferta de trabalhadores e a demanda por vagas. A Figura 4 ilustra a interseção entre as curvas de oferta de trabalho (S) e demanda de trabalho (D) em um mercado competitivo.

Figura 4 – Curva de Oferta (S) e Demanda (D)

Fonte: (Health Labour Market Analysis Guidebook, 2021).

O equilíbrio ocorre quando a oferta é igual à demanda, gerando o salário competitivo w^* e o emprego E^* . O salário w^* é o salário de equilíbrio de mercado. No nível salarial w^+ , muitos profissionais de saúde competirão pelos poucos empregos disponíveis; conseqüentemente, haverá um excesso de oferta de profissionais de saúde. Em contraste, no salário w^- , o número de empregos disponíveis para profissionais de saúde é maior do que o número de profissionais de saúde dispostos a trabalhar naquele nível salarial, resultando em uma escassez de profissionais de saúde (WHO, 2021).

Segundo o *Health Labour Market Analysis Guidebook* (WHO, 2021), os desalinhamentos no mercado de trabalho em saúde geram efeitos indesejáveis no desempenho dos sistemas de saúde, impactando pacientes, trabalhadores e empregadores. Esses efeitos são categorizados em três áreas principais: acesso aos cuidados, desempenho dos serviços de saúde (em termos de produtividade e qualidade) e bem-estar dos profissionais de saúde.

Estes desalinhamentos são de diversos tipos mas podem ser categorizados basicamente em três grupos segundo o *Health Labour Market Analysis Guidebook* (WHO, 2021): podem ocorrer de forma quantitativa, quando o número de profissionais disponíveis não corresponder às vagas existentes, ou de habilidades, quando houver incompatibilidade entre as qualificações dos trabalhadores e os requisitos dos cargos e, podem ser consequência de discriminação no mercado de trabalho, como por gênero ou raça, ou de outros tipos de preconceito no ambiente de trabalho.

4 MODELAGEM DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO

No item anterior foi descrita a modelagem tradicional do mercado de trabalho desenvolvida por Sousa *et al.*, (2013). Esta modelagem é a mais comumente aceita e utilizada atualmente na academia, pelos profissionais da área e pela Organização Mundial da Saúde em alguns estudos. O modelo possui uma perspectiva analítica e macroestrutural, ressaltando os componentes principais do sistema e suas ligações de forma hierárquica e linear. Ela distingue claramente os principais estoques e fluxos, tais como o setor educacional, a mão de obra disponível e os mecanismos de políticas públicas que estruturam o sistema, sem entrar em detalhes sobre as interações dinâmicas que ocorrem entre os seus componentes ou os ciclos de *feedback* que os ligam.

Esta omissão no tratamento das interações dinâmicas entre componentes e entre os ciclos de *feedback* impede um entendimento mais aprofundado das interações que ocorrem no mercado de trabalho em saúde. A relevância desses processos dinâmicos e dos ciclos de *feedback* reside no fato de que eles moldam o comportamento do sistema ao longo do tempo, impactando diretamente sua resiliência, eficácia e habilidade de se ajustar a mudanças externas e internas.

Assim, nesta etapa não se descreve um novo modelo, mas as interações e conexões dinâmicas que ocorrem entre os componentes do modelo tradicional, bem como os ciclos de *feedback* construídos por essas interações, com o intuito de alcançar uma compreensão mais profunda sobre o funcionamento do mercado de trabalho em saúde e assim possibilitar aos tomadores de decisão uma visão mais holística e integrada.

4.1 Articulação do Problema

Para a OECD e diversos autores, (OCDE, 2021a; Leerapan *et al.*, 2021; Sousa *et al.*, 2013; Sterman, John, 2000) altas taxas de aposentadoria, emigração para outros países, distribuição desigual de enfermeiros e formação insuficiente de novos profissionais são grandes desafios enfrentados pela força de trabalho em enfermagem no Brasil. Esses elementos provocam um sensível desequilíbrio entre oferta e demanda. Paralelamente a isso, o aumento da expectativa de vida e o respectivo aumento de doenças crônicas elevam a necessidade de atenção especializada. Em virtude destes pontos, nesta pesquisa, busca-se compreender os fluxos de entrada e saída de profissionais de enfermagem, considerando os principais fatores que impactam a força de trabalho e orientar políticas públicas para atenuar a falta de profissionais e garantir a sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro.

Segundo Schlosser *et al.*, (2022) houve no Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, um aumento significativo no número de profissionais de enfermagem, passando de 3,41 por mil habitantes em 2001 para 11,65 em 2021, um aumento de aproximadamente 341%. Esse crescimento se deu em virtude do

aumento no número de matrículas nos cursos de graduação e colaborou para o rejuvenescimento desta força de trabalho.

Mesmo em face disso, segundo Souza *et al.* (2021) as taxas de aposentadoria estão crescendo, especialmente entre os profissionais com menor qualificação, que enfrentam condições adversas de trabalho para complementar a renda devido às aposentadorias de valor baixo. Estes autores (Souza *et al.*, 2021) também enfatizam que o Brasil lida com desafios relacionados à migração de enfermeiros para países com melhores condições de trabalho e remuneração, o que intensifica a falta de profissionais na área. A disparidade na alocação de profissionais, com grande concentração no Sudeste e escassez em regiões isoladas do Norte e Nordeste, é uma questão persistente e amplamente debatida nas últimas duas décadas.

Conforme Schlosser *et al.* (2022) e Souza *et al.* (2021) espera-se que a necessidade de profissionais de enfermagem aumente ainda mais nos próximos 20 anos, impulsionada pelo envelhecimento da população e pelo crescimento das doenças crônicas. Além disso, a taxa de aposentadoria da atual força de trabalho, que ainda é jovem, deverá aumentar consideravelmente até 2030, exercendo uma pressão extra sobre a disponibilidade de profissionais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras organizações globais alertam que essa tendência global de envelhecimento da força de trabalho será crucial, especialmente em nações de renda baixa e média, como o Brasil, a menos que sejam empregadas estratégias efetivas de retenção e treinamento de novos profissionais.

Tais pesquisas sugerem que o período de 20 anos é adequado tanto para compreender as dinâmicas históricas que formaram a situação presente quanto para projetar o futuro e formular políticas públicas adequadas para atenuar a escassez prevista e garantir a sustentabilidade do sistema de saúde.

4.2 Hipótese Dinâmica e Formulação do Modelo

A hipótese dinâmica inicial propõe uma conexão entre a entrada de novos profissionais de enfermagem através da graduação, a taxa de imigração, a taxa de aposentadorias e taxa de emigração, particularmente em regiões isoladas, que afetam o estoque disponível de recursos humanos. Afetando estas variáveis se elenca um conjunto de fatores agora explicitados, a saber: políticos, econômicos, socioculturais, tecnológicos, ambientais e legais. Este conjunto de fatores, conhecidos como PESTAL, afetam as escolhas dos indivíduos no que tange as decisões que afetam as variáveis acima.

Outros fatores, como a disparidade na alocação de profissionais, o aumento da expectativa de vida e o aumento das enfermidades crônicas, pressionam o sistema de saúde a ponto de resultar no referido déficit crescente de profissionais capacitados.

Figura 5 – Construindo o Modelo Dinâmico a partir do Modelo Tradicional

Fonte: Elaborada pelos autores.

O mercado de trabalho em saúde é um dos diversos mercados de trabalho. Como os demais, ele está inserido no todo do sistema social, interagindo direta ou indiretamente com diversos setores. Nesta interação, o conjunto de fatores PESTAL passa a influenciar e a impactar o funcionamento de sua dinâmica, especialmente no que se refere à população. Conforme a Figura 5 acima, estes fatores, por sua vez, influenciam e impactam diretamente duas importantes variáveis, “Melhores Condições Nacionais” e “Melhores Condições Internacionais”.

Na Figura 5 acima, temos ao centro a variável população, que representa o total de pessoas em uma região ou país, e é a principal impactada pelas outras variáveis deste setor do modelo. No quadro abaixo da população temos a variável taxa de natalidade que representa o número de nascimentos por unidade de população em um determinado período e que influencia diretamente a variável nascimentos, que se refere a quantidade de nascimentos ocorridos numa população em dado período. O número de nascidos impacta positivamente a população. Em contrapartida, quanto maior a população maior o número de nascimentos. Encerrando as variáveis que influenciam positivamente a população temos o fluxo de imigração, que representa o número de pessoas que saem de um país para viver no Brasil. A seguir, temos as variáveis que impactam negativamente a população. A primeira delas é o fluxo de emigração, que representa a quantidade de pessoas que saem do Brasil para viver noutro país. Em seguida temos o fluxo de mortes, que diminuem o quantitativo populacional, e são reforçados pela taxa de mortalidade, que é a medida de quantas mortes ocorrem numa dada população num

determinado período, e pelo aumento populacional. Assim, essas são as variáveis que representam a dinâmica populacional básica.

A seguir, 'Necessidades de Saúde' representa uma variável crucial em nosso modelo, refletindo a procura global por serviços de saúde. Esta procura é impactada diretamente pelas variáveis demográficas relacionadas anteriormente. Com o crescimento e o envelhecimento da população, espera-se que as exigências por cuidados de saúde aumentem, especialmente no que diz respeito a cuidados especializados. A inclusão desta variável é crucial para vincular o segmento demográfico do modelo à força de trabalho, possibilitando uma avaliação mais detalhada de como as alterações na população impactam diretamente a oferta e demanda por profissionais de enfermagem, ajudando a projetar futuras necessidades de recursos humanos, fundamentando políticas públicas de adequação. Abaixo na Figura 6 temos o acréscimo da variável 'Necessidades de Saúde' à parte do modelo descrito anteriormente.

Figura 6 – Representação via Dinâmica de Sistemas do Modelo Tradicional da Figura 5

Fonte: Elaborada pelos autores.

As influências entre as variáveis estão representadas no modelo pelas setas azuis com sinais positivos e negativos. Na dinâmica de sistemas, segundo (Sterman, John, 2000), os sinais positivos (+) em uma relação causal indicam que há uma relação direta entre as variáveis conectadas. Isso significa que um aumento em uma variável resulta em um aumento na outra, e uma diminuição em uma leva a uma diminuição na outra, caracterizando uma mudança na mesma direção entre as variáveis. Já os sinais negativos (-) em uma relação causal indicam que há uma relação inversa ou de equilíbrio entre as variáveis conectadas. Isso significa que, quando uma variável aumenta, outra diminui, e vice-versa. Esse tipo de relação é caracterizado por uma mudança em direções opostas entre as variações. Os

sinais positivos e negativos não representam algo bom ou ruim, apenas indicam se as variáveis caminham na mesma direção ou em direções opostas.

Fica então entendido que com o aumento da população via nascimentos ou imigração há o aumento por necessidades de saúde. O contrário também ocorre, a diminuição da população via número de mortes ou emigração, causa uma queda por necessidades de saúde. Como dito anteriormente, “Necessidades de Saúde” conecta o setor populacional do modelo ao setor da força de trabalho.

Figura 7 – Necessidades de Saúde e sua Conexão com os Dois Setores do Modelo Tradicional

Fonte: Elaborada pelos autores.

As “Necessidades de Saúde” da população exercem influência tanto no setor educacional quanto no mercado de trabalho em saúde, impactando a formação e a distribuição dos profissionais de saúde. Essa relação é complexa e dinâmica, refletindo as demandas emergentes e as condições de saúde da sociedade. No setor educacional, “Necessidades de Saúde” determinam indiretamente a oferta de cursos e programas voltados para a formação de profissionais capacitados a atender às demandas específicas da população. No que tange ao mercado de trabalho em saúde, as necessidades de saúde da população influenciam a demanda por profissionais em diversas especialidades e regiões. Conforme destacado por (Campos *et al.*, 2021), há uma determinação recíproca entre o mercado de trabalho e a educação, onde o mercado impacta a educação e vice-versa, sendo essas determinações mútuas objeto de reflexões.

Esta conexão criada por “Necessidades de Saúde” ocorre através de duas novas variáveis, “Atenção Primária” e “Atenção Especializada”, no entendimento de que quanto maior a necessidade de saúde maior a procura pelos serviços da atenção primária e da atenção especializada.

Segundo Andrade *et al.* (2018) a “Atenção Primária” é a porta de entrada para o sistema de saúde, possuindo um papel fundamental nos cuidados preventivos, diagnósticos e terapêuticos básicos e fornecendo serviços contínuos e completos para promoção da saúde, prevenção de doenças e tratamento de condições agudas e crônicas. Outra característica fundamental da Atenção Primária é sua habilidade de diminuir a necessidade de Atenção Especializada. Quando os serviços de saúde são eficientes, diversas condições de saúde podem ser tratadas ou controladas antecipadamente, prevenindo a evolução para situações mais sérias que requerem atenção especial. Uma forte atenção primária auxilia na sustentabilidade do sistema de saúde a longo prazo, enquanto qualquer insuficiência nesse nível leva a um excesso de trabalho, elevação dos custos e variações na qualidade do atendimento em outros níveis.

Por sua vez, a “Atenção Especializada” abrange serviços de saúde mais complexos, tais como tratamentos em hospitais, cirurgias e o gerenciamento de condições crônicas. No modelo, ela pode ser aplicada como uma variável diretamente relacionada às Necessidades de Saúde, especialmente com o crescimento da expectativa de vida e a incidência de doenças crônicas na população, que demandam assistência especializada. Da mesma forma que a “Atenção Primária”, a “Atenção Especializada” também é afetada por variáveis como “Aposentadoria”, “Emigração” e “Imigração”, que impactam a disponibilidade de profissionais para suprir as necessidades desses serviços mais complexos.

Figura 8 – Diagrama de Estoque e Fluxo do setor de Força de Trabalho do Modelo

Fonte: Elaborada pelos autores.

No modelo, a Atenção Primária e a Atenção Especializada têm funções interconectadas, espelhando vários graus de complexidade nos serviços de saúde, ambos essenciais para o funcionamento adequado do sistema. Variáveis como “Progressão na Atenção Primária” e “Mudança de carreira” influenciam diretamente a disponibilidade de profissionais. Os enfermeiros podem ser promovidos, mudar de área ou se aposentar, o que afeta a quantidade de profissionais à disposição no nível primário de assistência. O mesmo ocorre para a “Atenção Especializada”, pois inferimos que existe uma constante transferência, fluxo, de pacientes e profissionais de um nível de atenção para outro.

Ambos os níveis de atenção são afetados pelas variáveis “Aposentadoria” e “Emigração” de profissionais. A menor disponibilidade de profissionais diminui a qualidade de atendimento, especialmente na “Atenção Especializada”, que requer uma equipe com formação mais capacitada. Esses movimentos de emigração são intensificados pelas condições socioeconômicas internacionais mais desenvolvidas, que atraem profissionais para fora do país. Contudo, o avanço na carreira, que envolve uma mudança de profissionais da atenção primária para a especializada, assim como “Melhores Condições Socioeconômicas Nacionais” podem amenizar esse efeito em parte, dependendo da efetividade das políticas de manutenção e formação.

Portanto, a “Atenção Primária” e a “Atenção Especializada” estão intrinsecamente ligadas, cada uma afetando a outra através de fluxos de profissionais e pacientes. Essas interações são fundamentais para garantir a eficácia e a continuidade do serviço de saúde, ressaltando a relevância de políticas que reforçam ambos os níveis e garantem a distribuição de profissionais para suprir a demanda em expansão. Assim, podemos perceber, através da Figura 3, que estas duas variáveis dependem de uma intrincada rede de conexões interdependentes, da qual podemos destacar: “Escolas de Enfermagem”, “Graduação” e “Profissional de Enfermagem”.

As instituições de ensino de enfermagem são a base para a formação de novos profissionais. Segundo o Perfil da Enfermagem no Brasil (Machado, 2017), houve um aumento significativo no número de escolas de enfermagem. No entanto, esse avanço foi acompanhado por desafios ligados à qualidade do ensino, com diversos cursos oferecidos por entidades privadas sem um controle de qualidade adequado. Esses temas suscitam dúvidas sobre a capacidade dos recém-formados em lidar com as intrincadas exigências do setor de saúde.

O processo de graduação em enfermagem é o que capacita os alunos a se tornarem profissionais prontos para ingressar no mercado de trabalho. No Brasil, os cursos de enfermagem, geralmente com duração de quatro a cinco anos, trazem uma mescla de teoria e prática, com destaque para projetos supervisionados que são fundamentais para a formação dos profissionais em potencial. Machado (2017), ressalta que, mesmo com o aumento no número de graduados, a capacidade do mercado de

trabalho em absorver esses profissionais é limitada, principalmente em áreas periféricas onde a disponibilidade de empregos é restrita.

O “Profissional de Enfermagem” desempenha um papel crucial na manutenção e melhoria da saúde pública no Brasil, particularmente no Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, é um desafio constante manter esses profissionais no mercado de trabalho. De acordo com Silva & Machado (2019), diversos profissionais lidam com condições de trabalho adversas, tais como excesso de trabalho, altos níveis de pressão e condições precárias, o que resulta em um alto índice de rotatividade e emigração para países que proporcionem melhores condições de trabalho e renda. Esses elementos limitam a capacidade do sistema de saúde em atender às demandas populacionais em ascensão, particularmente em um contexto de envelhecimento da população e crescimento das doenças crônicas.

A capacidade do Brasil de formar, manter e desenvolver sua força de trabalho na área da saúde é diretamente influenciada pelas variáveis escolas de enfermagem, graduação e profissionais da área. A ampliação da oferta de cursos de enfermagem requer ações de controle de qualidade e políticas governamentais que promovam a retenção e a distribuição equânime desses profissionais, com o objetivo de suprir as necessidades de saúde em todas as áreas do país.

Na Figura 9 abaixo podemos verificar a integração das Figura 5 e Figura 7, anteriormente apresentadas, consolidando as relações entre o setor educacional, o mercado de trabalho em saúde e as necessidades de saúde. Essa integração evidencia a complexidade do sistema, unindo a perspectiva macroestrutural e analítica do modelo tradicional com a abordagem dinâmica, que considera as interações, ciclos de *feedback* e influências externas.

Figura 9 – Diagrama Geral do Modelo Tradicional Mostrando suas Conexões Causais

Fonte: Elaborada pelos autores.

O setor educacional, representado pela formação em saúde, conecta-se diretamente ao "pool de trabalhadores qualificados", que funciona como o estoque central de profissionais disponíveis para o setor de saúde. Esses trabalhadores, por sua vez, são alocados para atender às demandas do sistema de saúde, que, no Brasil, se divide em atenção primária e atenção especializada. As necessidades de saúde atuam como um direcionador estratégico, impactando tanto o setor educacional, ao demandar a formação de novos profissionais, quanto o mercado de trabalho, ao regular a oferta e a distribuição de trabalhadores.

A influência das necessidades de saúde sobre o mercado de trabalho e o setor educacional também é destacada por Campos *et al.* (2021), que apontam a necessidade de ajustes contínuos na formação de profissionais para atender às mudanças nas condições epidemiológicas e demográficas. Nesse contexto, a integração dos elementos na figura proporciona uma base para análises mais abrangentes e para a construção de cenários preditivos, permitindo aos tomadores de decisão identificarem pontos de alavancagem para intervenções eficazes.

Com relação a variável "Melhores Condições Socioeconômicas Nacionais", Jacinto *et al.* (2010) apontam que, em períodos de crescimento econômico, caracterizados pelo aumento do emprego e da renda, a saúde da população tende a melhorar, levando a uma diminuição nas taxas de mortalidade e à expansão do acesso aos serviços de saúde. Isso ocorre devido à melhoria das condições de vida e à disponibilidade de serviços, tais como saneamento básico e educação, que impactam diretamente a saúde.

Albuquerque *et al.* (2017), indicam que a expansão do PIB per capita e o aumento da renda familiar no Brasil entre 2000 e 2016 contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico, o que, conseqüentemente, influenciou positivamente a disponibilidade de serviços de saúde em certas áreas. No entanto, esse avanço foi desigual, com maior concentração de desenvolvimento e disponibilidade de serviços nas regiões Sudeste e Sul, enquanto as regiões Norte e Nordeste ainda lidam com obstáculos socioeconômicos que restringem o acesso à saúde. Ainda segundo Albuquerque *et al.* (2017), a ampliação do acesso à educação e a regulamentação do mercado trabalhista impactam a qualidade da saúde pública. Um grau de educação mais alto tem uma tendência de melhoria da saúde da população, ao mesmo tempo que promove a capacitação de profissionais para a área de enfermagem e saúde pública.

Segundo a OECD (2021b) o trabalho formal está intrinsecamente ligado à estabilidade financeira das famílias, ampliando o acesso aos planos de saúde e, conseqüentemente, aliviando o Sistema Único de Saúde (SUS) para que possa prestar um atendimento mais eficaz às populações mais vulneráveis. Assim, a variável "Melhores Condições Socioeconômicas Nacionais" impactam tanto a procura por

assistência médica quanto a disponibilidade de profissionais encontrados para satisfazer as demandas de uma população em crescimento e com aumento na expectativa de vida.

No cenário da saúde mundial, a variável “Melhores Condições Socioeconômicas Internacionais” exerce uma influência significativa na força de trabalho de enfermagem e na qualidade dos sistemas de saúde de vários países, incluindo o Brasil. A globalização, juntamente com uma economia global mais sólida, afeta diretamente a oferta de profissionais e a demanda por serviços de saúde. “Melhores Condições Socioeconômicas” em nações desenvolvidas atraem profissionais de saúde de países em desenvolvimento, como o Brasil, proporcionando melhores resultados laborais, condições de trabalho e chances de progressão profissional. Esta migração de profissionais da saúde pode resultar numa falta de enfermeiros e médicos em países menos desenvolvidos, incluindo a oferta de serviços de saúde, especialmente nas regiões mais desfavorecidas.

Segundo a OECD (2021b), melhores condições socioeconômicas internacionais impactam diretamente os investimentos na área da saúde, seja na infraestrutura ou na formação de profissionais. As economias mais robustas costumam investir mais em saúde pública, o que pode ser um exemplo para o Brasil na tentativa de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e aprimorar a eficácia de seus serviços. Na Figura 10 temos o modelo tradicional proposto por Sousa *et al.* (2013), apresentado pela abordagem da Dinâmica de Sistemas.

Figura 10 – Diagrama de Estoque e Fluxo da Força de Trabalho em Enfermagem via Dinâmica de Sistemas

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para Bus (2007), a desigualdade no desenvolvimento socioeconômico global e as normas desiguais do comércio mundial também impactam os países em desenvolvimento, intensificando a pressão sobre seus sistemas de saúde e criando obstáculos para manter uma mão de obra engajada e motivada. Portanto, compreender e atenuar o efeito das condições socioeconômicas globais é crucial para a criação de políticas públicas que busquem garantir a sustentabilidade dos sistemas de saúde no Brasil e em outras nações em desenvolvimento.

Finalizando a explicação temos duas outras variáveis restantes: “Qualidade no Serviço ou Atendimento” e “Expectativa de Vida”. A “Qualidade no Serviço ou Atendimento” é um fator crucial para avaliar o rendimento dos sistemas de saúde. Ela demonstra não só o desempenho dos profissionais de saúde, mas também a adequação da infraestrutura e o acesso a tratamentos e assistência de alta complexidade. A excelência na assistência está intrinsecamente relacionada à capacitação e acessibilidade de profissionais competentes, como enfermeiros, além das condições de trabalho desses profissionais. Pesquisas apontam que, em contextos de maior pressão laboral, como

excesso de pacientes e escassez de recursos, a qualidade do serviço tende a cair, afetando diretamente os resultados de saúde e a satisfação dos pacientes (Machado, 2017). Ademais, estratégias voltadas para aprimorar a qualidade do serviço frequentemente incluem o treinamento constante dos profissionais de saúde e a melhoria das condições laborais, elementos que impactam diretamente na retenção e motivação dos enfermeiros.

A "Expectativa de Vida" é um indicador que espelha o estado geral de saúde de uma comunidade. O aumento na expectativa de vida, muitas vezes impulsionado por avanços nas condições socioeconômicas e no acesso a serviços de saúde, leva a um envelhecimento da população. Este fenômeno afeta diretamente a demanda por serviços de saúde, já que pessoas mais velhas precisam de assistência médica constante, principalmente em casos de doenças crônicas e condições ligadas ao envelhecimento. O aumento da expectativa de vida apresenta desafios para o sistema de saúde, que precisa estar preparado para oferecer assistência adequada a uma população que vive mais e tem necessidades de saúde mais complexas (Silva & Machado, 2019). Simultaneamente, o crescimento na expectativa de vida requer uma preparação adequada dos profissionais de saúde, particularmente dos enfermeiros, para lidar com essa demanda, intensificando a necessidade de planejamento e distribuição de recursos no setor.

Essas duas variáveis estão interconectadas: com o aumento da expectativa de vida, a procura por serviços de saúde de alta qualidade aumenta, obrigando o sistema de saúde a aprimorar continuamente a qualidade dos serviços ou atendimentos para assegurar o bem-estar da população mais idosa e vulnerável. Dessa forma, o modelo apresenta uma síntese dinâmica e sistêmica, proporcionando uma visão integrada do mercado de trabalho em saúde, essencial para análises preditivas e para a formulação de políticas públicas que promovam a eficiência, a equidade e a sustentabilidade do sistema.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da dinâmica de sistemas na modelagem da força de trabalho em enfermagem no Brasil proporciona uma visão integrada das interdependências entre variáveis educacionais, demográficas, econômicas e profissionais. O modelo desenvolvido permite a identificação dos principais desafios enfrentados pelo sistema, como o envelhecimento populacional, as desigualdades regionais na distribuição de profissionais, as taxas de aposentadoria e migração, e as fragilidades no setor educacional, que comprometem a sustentabilidade da oferta de enfermeiros no país.

Embora este estudo não tenha avançado para a simulação de cenários, a abordagem proposta fornece uma base sólida para reflexões estratégicas e construção de políticas públicas mais assertivas.

Recomenda-se a implementação de políticas voltadas para a retenção regional de profissionais, o fortalecimento da formação educacional com foco em qualidade e alinhamento às demandas do mercado, além da valorização profissional por meio de melhores condições de trabalho e progressão na carreira.

A composição desse modelo destaca a importância de uma abordagem sistêmica e integrada para enfrentar os desafios do mercado de trabalho em enfermagem. Ao fornecer uma representação clara das relações causais e dos ciclos de *feedback*, o estudo abre caminho para análises futuras, incluindo simulações, que poderão servir de base para intervenções específicas e avaliação de impactos. Dessa forma, a modelagem proposta se torna uma importante ferramenta para o planejamento estratégico, garantindo a eficiência e a sustentabilidade do mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, Mariana Vercesi de *et al.* Desigualdades regionais na saúde: mudanças observadas no Brasil de 2000 a 2016. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, p. 1055-1064, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017224.26862016>
- ANDRADE, Monica Viegas *et al.* Transition to universal primary health care coverage in Brazil: analysis of uptake and expansion patterns of Brazil's Family Health Strategy (1998-2012). *PloS one*, v. 13, n. 8, p. e0201723, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201723>
- BUSS, Paulo Marchiori. Globalização, pobreza e saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 12, p. 1575-1589, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000600019>
- CAMPOS, F., MACHADO, M., SANTOS, R., & TELLES, A. *Profissões e mercado de trabalho em saúde: Perspectivas para o futuro*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012 Disponível em: <https://doi.org/10.21826/63800p10-20>
- DA SILVA BARRETO, Mayckel; CARREIRA, Lígia; MARCON, Sonia Silva. Envelhecimento populacional e doenças crônicas: Reflexões sobre os desafios para o Sistema de Saúde Pública. *Revista Kairós-Gerontologia*, v. 18, n. 1, p. 325-339, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/2176-901X.2015v18i1p325-339>
- JACINTO, P. de A., TEJADA, C. A. O., & SOUSA, T. R. V. de. Efeitos das condições macroeconômicas sobre a saúde no Brasil. *Revista de Saúde Pública*, v. 44, p. 310-317, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102010000200011>
- LEERAPAN, B., TEEkasap, *et al.* System dynamics modelling of health workforce planning to address future challenges of Thailand's Universal Health Coverage. *Human Resources for Health*, v. 19, p. 1-16, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12960-021-00572-5>
- ISCHLOSSER, F., AZEVEDO, M. C. de, MCPHEE, D., Ralph, J., & SALMINEN, H. (2022). Strategies for talent engagement and retention of Brazilian Nursing professionals. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 75, n. 06, p. e2022v75n6refl, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022v75n6refl>
- MACHADO, M. *Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil* (p. 750) [Pesquisa]. COFEN, 2017. Disponível em <https://www.cofen.gov.br/perfilenfermagem/index.htm>
- ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. *Estudo da OCDE da Atenção Primária à Saúde no Brasil*. OECD, 2021a. Disponível em: https://www.oecd.org/pt/publications/estudo-da-ocde-da-atencao-primaria-a-saude-no-brasil_9bf007f4-pt.html
- ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. *Estudos da OCDE sobre os Sistemas de Saúde: Brasil*. OECD, 2021b. Disponível em: https://www.oecd.org/pt/publications/estudos-da-ocde-sobre-os-sistemas-de-saude-brasil-2021_f2b7ee85-pt.html
- SILVA, M. C. N. da, & MACHADO, M. H. Sistema de Saúde e Trabalho: Desafios para a Enfermagem no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 1, p. 07-13, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.27572019>
- SOUSA, A., SCHEFFLER, R. M., NYONI, J., & BOERMA, T. (2013). *A comprehensive health labour market framework for universal health coverage*. Bulletin of the World Health Organization, v. 91, p. 892-894, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.2471/BLT.13.118927>
- SOUZA, H. S. de, TRAPÉ, C. A., CAMPOS, C. M. S., & SOARES, C. B. The Brazilian nursing workforce faced with the international trends: An analysis in the International Year of Nursing. *Physis: Revista*

de Saúde Coletiva, 31, e310111, 2021 Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312021310111>

STERMAN, John. *Business Dynamics, System Thinking and Modeling for a Complex World* (1º ed, Vol. 1). Irwin/McGraw-Hill, 2000.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership*. World Health Organization. WHO, 2000. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/331677>

WORLD HEALTH ORGANIZATIONHEALTH. *Labour Market Analysis Guidebook* (1st ed) World Health Organization. WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240035546>

NOTA TÉCNICA

**Modelagem, baseada na Dinâmica de Sistemas, das
variáveis relacionadas ao Mercado de Trabalho em
Enfermagem no Brasil**